

ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР

RESEARCH AND INNOVATIONS

1-СОН

ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

**ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ТАДҚИҚОТ ВА
ИННОВАЦИЯЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**RESEARCH AND INNOVATIONS
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Омонов Қ. – филология фанлари доктори, профессор
Муhibaва У. – филология фанлари доктори, профессор
Каримов Б. – филология фанлари доктори, профессор
Рашидов Т. – санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
Мухамедова Ф. – санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори
Тешабоев Ж. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Эгамбердиев И. – техника фанлари доктори, профессор
Ташманов Е. – техника фанлари доктори, профессор
Салихова О. – техника фанлари номзоди, доценти
Закиров Х. – кишлок хўжалиги фанлари номзоди, профессор
Гулмуродов Р. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Жумамуратов А. – кишлок хўжалиги фанлари доктори, профессор
Камолов Б. – география фанлари доктори, профессор
Миракмалов М. – география фанлари номзоди, доцент
Тожиева З. – география фанлари номзоди, доцент
Юсупова М. – архитектура фанлари доктори, профессор
Аскарлов Ш. – архитектура фанлари доктори, профессор
Назарова Д. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

UTANOVA Vaziraxon Maxmudjon qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
2-bosqich talabasi

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA “FREYM”, “GESHTALT”, “SKRIPT” VA “SSENIY” TUSHUNCHALARIGA IZOH

Иқтибос келтириш учун: UTANOVA V.M. Kognitiv tilshunoslikda “freym”, “geshtalt”, “skript” va “ssenariy” tushunchalariga izoh // Тадқиқот ва инновациялар. № 1 (2023) Б. 61-65.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7590750>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kognitiv tilshunoslikning asosi bo‘lgan “geshtalt”, “freym”, “skript” va “ssenariy” atamallari haqida keng tushuncha va fikrlar jamlangan, hamda ushbu atamalarga aniq izohlar keltirilgan. Hamda kognitiv tilshunoslikda qo‘llaniladigan ushbu terminlarning boshqa fanlar bilan o‘zaro aloqadorligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv, skript, freym, konsept, ssenariy, obraz, kognitiv, tuzilma, geshtalt, lingvistik, intuitiv.

АННОТАЦИЯ

В данной статье обобщаются широкие понятия и представления о терминах «гештальт», «фрейм», «сценарий» и «сценарий», которые составляют основу когнитивной лингвистики, и даются четкие объяснения этим терминам. Также выделяется взаимодействие данных терминов, используемых в когнитивной лингвистике, с другими науками.

Ключевые слова: когнитивный, сценарий, фрейм, концепт, сценарий, образ, когнитивный, структура, гештальт, лингвистический, интуитивный.

ANNOTATION

This article summarizes broad concepts and ideas about the terms "gestalt", "frame", "concept", "script" and "scenario", which are the basis of cognitive linguistics, and provides clear explanations for these terms. Also, the interaction of these terms used in cognitive linguistics with other sciences is highlighted.

Keywords: cognitive, script, frame, concept, script, image, cognitive, structure, gestalt, linguistic, intuitive.

Kognitiv tilshunoslik atamasining mazmuni inglizcha “cognitive – bilishga oid” soʻzi bilan bogʻliq. Maʼlumki, dunyoni, voqelikni bilish, uni idrok etish oddiy hodisa emas. Ayrim hollarda bilishni toʻgʻridan toʻgʻri fahmlash, tushunish harakatlari bilan bogʻlab qoʻyishadi. Ammo hayvonlarga ham qisman (oddiy shaklda boʻlsa ham) fahmlash, tahlil qilish va umumlashtirish qobiliyati xos ekanligi maʼlum [1].

Kognitiv tilshunoslik - bu bir qancha fanlarning yondashuvlari va gʻoyalari birlashtirgan murakkab ilmiy fan: sunʼiy intellekt nazariyasi (elektron kompyuterlar yordamida inson aqlini taqlid qilish nazariyasi), tilshunoslik, psixologiya, psixolingvistika va nevrologiya. Kognitiv tilshunoslik, kognitiv siklning boshqa fanlaridan farqli oʻlaroq, faqat odamlarga xos boʻlgan bilimlar bilan qiziqadi: axborotni qayta ishlash uchun maxsus mexanizm sifatida lingvistik bilimlarni ifodalash bilan bogʻliq nutqni tushunish va yaratishning aqliy mexanizmlari.

Kognitiv tilshunoslikning asosiy vazifasi inson ongida kechadigan mental jarayonlarni lisoniy faoliyat bilan bogʻliq holda oʻrganishdir. Shunga nisbatan ushbu fanning erishgan asosiy yutuqlaridan biri insonning bilish faoliyati natijasida xotirada hosil boʻladigan oldingi tajribaning izlari, yaʼni kategorial tushuncha hamda turli koʻrinishdagi yuqori darajadagi tarkibli tuzilmalarning mantiqiy va lisoniy tizimlari haqidagi maʼlumotlar majmuasining toʻplanishidir. Bu ikki tizim oʻrtasidagi aloqaning uzviyligi kategoriyalashtirish hodisasida yaqqol oʻz aksini topadi.

Freym - keng qoʻllaniladigan leksik tushuncha. Birinchi marta “freym” atamasi F.Bartlett va T.Kuhnning asarlari taʼsirida boʻlgan M.Minskiy tomonidan insonning yangi bilimlarni oʻzlashtirish va ularni birlashtirish qobiliyatini tushuntirish uchun ishlatilgan. Uning taʼrifiga koʻra, afsuski, oʻta mavhum - bu “kognitiv tuzilma” boʻlib, u hodisalar yoki jarayonlarning katta guruhini va "ular orasidagi tugunlar va aloqalardan tashkil topgan tarmoq" ni tushunishga yordam beradi. U freymni sxema sifatida koʻrib chiqadi, uning oʻziga xosligi shundaki, u lingvistik iboralarni tushunish va izohlash uchun muhim boʻlgan bilimlarni ifodalaydi va tuzadi. “Freym - bu tipik vaziyat haqidagi bilimdir”.

Agar tilshunoslikdagi aksariyat atamalar lotincha ildizlarga ega boʻlsa, unda "freym" inglizcha frame soʻzidan kelib chiqqan. “Freym” tushunchasi 1974-yilda sunʼiy intellekt muammolari va bilimlarni kompyuterda ifodalash usullarini oʻrgangan amerikalik olim M.Minski tomonidan kiritilgan. Freymlar nazariyasi dunyo haqidagi bilimlar strukturaviy hujayralardan iborat degan gipotezaga asoslanadi, yaʼni maʼlum bir ssenariylardan iborat boʻlib, ular stereotipik vaziyatlarning qatʼiy toʻplami - freymlardir. Freymlar maʼlumotni uzatishning iqtisodiy usuli boʻlib chiqdi, uni qayta ishlash jarayonini tezlashtiradi, chunki ular aniq maʼlumotlar bilan bir qatorda yashirin, nazarda tutilgan maʼlumotlarni ham oʻz ichiga oladi. Freymlar nazariyasi inson idroki va tafakkurining yuqori tezligini tushuntirishga qaratilganligi sababli faylasuf va tilshunoslarni qiziqtirmay qolishi mumkin emas edi [2].

Keling, ierarxik tarzda tashkil etilgan maʼlumotlar strukturasi sifatida tushuniladigan “freym” atamasi maʼnolarining yana bir nechta variantini nomlaylik.

Leksik freym - zamonaviy kognitiv lingvistikada har qanday polisemantik soʻz - berilgan mavzu boʻyicha bilimlar majmuini anglatadi.

Leksik freymlar tuzilishida ikki daraja ajralib turadi: soʻzni qoʻllashning real sharoitida namoyon boʻladigan tashqi semantika darajasi va chuqur daraja - kognitiv model, yaʼni voqelik obyektining berilgan soʻz bilan ifodalangan aqliy tasviri.

Terminal freym - u yoki bu atama bilan belgilangan aniq obyektlarni tavsiflaydi.

Kontseptual freym - vaziyat va hodisalarni tavsiflaydi. Kontseptual freymlar ularda tasvirlangan vaziyatlarni umumlashtirish darajasiga qarab sinflarga boʻlinadi. Masalan, giperfreym hodisaning tavsifi boʻlib, uni tashkil etuvchi kichikroq vaziyatlarning butun tarmogʻini oʻz ichiga oladi. Vaziyatli freym - aniq va bir ma'noli vaziyatlarni tavsiflashga qaratilgan freym.

Lingvistik freym - matn xususiyatlari va ularning ma'nolarining tartiblangan toʻplami.

Matn freymi - bu matn xususiyatlarining tartibli tuzilmasida mujassamlangan, ma'nolari oldindan noma'lum boʻlgan va ma'lum bir matndan olingan remo-tematik freym. Tasniflash freymk - bu tasniflash belgilarining tartiblangan tuzilishiga ega boʻlgan, qiymatlari oldindan ma'lum boʻlgan va predmet sohasidagi obyektlarni tasniflashda koʻrsatilgan taxminiy freym [3].

Kontseptual freym - bu matnda tasvirlangan obyektlarni vaziyatlardan qat'i nazar, tavsiflovchi semantik xususiyatlarning (matn va tasnif ramkalari) tartiblangan tuzilishi.

Geshtalt - bu fikrlar, his-tuygʻular, harakat va nutq faoliyatini oʻz ichiga olgan turli xil inson tajribasini tashkil qilishning keng tan olingan sxemalaridan biridir. Nemis tilidan tarjima qilingan geshtalt shakl, tasvir yoki umumiy koʻrinishdir. Ushbu atama psixologiya bilan fanlararo oʻzaro ta'sir jarayonida tilshunoslik tomonidan olingan boʻlib, u “yaxlitlikni yaratuvchi naqsh, konfiguratsiya, alohida qismlarni tashkil etishning ma'lum bir shakli” deb talqin qilinadi. Geshtaltning asosiy gʻoyasi shundaki, u toʻliq, oʻz-oʻzidan bir butundir. Biroq, (psixo)lingvistik tadqiqotlarda “Geshtalt” atamasi hali aniq ta'rifga ega emas. Uni tushunishga bir qancha yondashuvlar mavjud. Kognitiv lingvistikada geshtalt tuzilmalari muammosi bilan J.Lakoff shugʻullangan. Olim geshtaltni “soʻzlovchi uchun oʻz-oʻzidan lingvistik ma'no yoʻli va tinglovchi uchun intuitiv ravishda lingvistik shaklni tushunish usuli” deb tushunadi. J.Lakoffning fikricha, lingvistik geshtaltlar:

1) bir necha turdagi xossalarni oʻz ichiga oladi - grammatik, semantik, fonologik, funksional;

2) chuqur ma'nolarni ularni ogʻzaki uzatishning yuzaki shakllari bilan bogʻlash usulini ifodalaydi [4].

Ssenariy - vaqt oʻtishi bilan bir nechta epizodlar ketma-ketligi sifatida dinamik tarzda taqdim etilgan tushunchadir. Aslida, bu alohida epizodlar ketma-ketligi sifatida vaqt va makonda ochiladigan freym. “Kognitiv ssenariy”, “madaniy ssenariy” va “kommunikativ ssenariy” tushunchalari farqlanadi [5].

Keling, ularni tavsiflaymiz. A.D.Shmelevning ta'kidlashicha, xorijiy tadqiqotlar kognitiv ssenariylarni va madaniy ssenariylarni tavsiflaydi, ular uchun oʻz atamalari mavjud: mos ravishda kognitiv ssenariy va madaniy ssenariy.

O‘zining eng umumiy shaklida kognitiv ssenariy - bu ma'lum bir lingvistik ifodadan foydalanishga mos keladigan, aqliy sxema, bilim va tarkibiy qismlarni tushunishga mos keladigan odatiy vaziyat bo‘lib, u sizga aloqada yetarli darajada harakat qilish, real yoki real voqealarni tashkil qilish va bashorat qilish imkonini beradi.

Skript - bu ma'lum bir millat ongida shakllangan dunyoning tasviri. Kognitiv skriptni nafaqat ma'lumotni taqdim etishning aniq usuli, balki shaxsning fikr va munosabatlarini shakllantirish va faoliyat yuritish usuli sifatida ham ko‘rib chiqish mumkin. Bunday holda, uni madaniy skript sifatida talqin qilish kerak. Shunday qilib, A.D.Shmelev va A.Vejbitskayaning “Madaniyatlarni lug‘at va grammatika orqali taqqoslash” asariga kirish so‘zida “madaniy yozuv” atamasi ma'lum bir madaniyatga xos bo‘lgan xatti-harakatlar qoidalarini tavsiflash uchun ishlatilishi kerakligini ta’kidlaydi. Keling, geshtaltning kasbiy faoliyat sohasidagi faoliyatiga bir nechta misollarni olaylik. Bu bo‘yicha mutaxassislar o‘zlarining professional nutqlarida “og‘ir fayl” iborasini tez-tez ishlatadilar. Bu murakkab sxemalarga ega bo‘lgan katta fayl bo‘lib, uni nusxalash va internet orqali almashish qiyin. Ushbu qo‘llanishda kontseptual elementlardan tashqari (“fayl”, “sxema”, “nusxa ko‘chirish”), hissiy elementlar (“og‘ir”, “katta”) ham og‘zaki ifodalanadi. Akademik jamoatchilik nutqida - o‘qituvchilar va talabalar orasida - o‘zlarining geshtaltlari faollashadi, masalan, magistrlik dissertatsiyasini himoya qilish. Bu butun akademik hamjamiyat uchun tushunarli faoliyat bo‘lib, uni oqilona aniqlash mumkin. Shu bilan birga, o‘qituvchilar va talabalar ushbu attestatsiya jarayoniga, ayniqsa talabalarga turlicha munosabatda bo‘lishadi, chunki ular uchun bu chuqur hissiy ma'nolar bilan ajralib turadigan muhim bosqichdir. Demak, geshtalt freymdan quyidagi belgilari bilan farq qiladi:

1) geshtalt bir qancha komponentlardan tashkil topgan, lekin ayni paytda qismlarning oddiy yig‘indisidan ko‘ra ko‘proq narsani ifodalovchi yaxlitlikdir; undagi ratsional komponentlar, go‘yo, hissiy-modal komponentlar bilan yopishtirilgan;

2) geshtalt chuqurroq kategoriya bo‘lib, u nafaqat yaxlitlik belgisini, balki baholovchilikni, uning belgilarini ham o‘z ichiga oladi;

3) geshtalt ko‘rsatilgan hodisa yoki obyektning statik va dinamik tomonlarini birlashtiradi.

Endi esa skriptning eng oxirgi turi - makroskriptni tadqiq qilsak. “Makroskript” bir necha oddiy skriptlarning voqealar ketma-ketligi tartibiga mos ravishda birikishidan tashkil topadi. Masalan, “to‘y” makroskripti “sovchi borishi”, “to‘y maslahati”, “to‘y tayyorgarligi”, “nikoh o‘qilishi”, “to‘y dasturxonini tayyorlash”, “mehmonlar kelishi”, kabi qator oddiy skriptlarni qamrab oladi. Ammo makroskript shakllanishi uchun hodisalarning xronologik ketma-ketligi doimo talab qilinadigan shart emas. Masalan, “urush” makroskripti “armiya”, “hujum”, “g‘alaba”, “mag‘lubiyat” mikroskriptlar birikishidan iborat.

Amerikalik psixolog H.Gardner kognitiv fanlar chorrahasida olti fan sohasi tutashishini va yagona bir ilmiy maqsad – tabiiy va sun‘iy tizimlarda bilimning jamlanishi, qayta ishlanishi va qo‘llanishi muammolari yechimini izlash bilan band bo‘lishini qayd qilgan edi [6]. Ushbu sohalar munosabati quyidagi shaklda aks ettiriladi:

Ushbu kognitiv tuzilmalarning mazmuni bo'yicha fikrlarning keng doirasini hisobga olgan holda, asosiy vazifa sifatida quyidagi savolni qo'yish kerak: ularni qanday, qanday parametrlar bo'yicha ajratish, ularning bir qator xususiyatlarining ekvivalentlik, yaqinlik va yaqinlik darajasini aniqlash mumkin?

Bu vazifani uslubiy jihatdan muhim masala deb bilish kerak, chunki uning yechimi ularni yanada samaraliroq ishga tushirishga - kontseptual birliklar o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishga va ularning yordami bilan tasvirlangan hodisalarning ko'rsatkichlarini keyinchalik o'lchashga yordam beradi. "Freym", "geshtalt", "skript", "ssenariy" kontseptual toifalarining ekvivalentligini so'zsiz inkor etib, ularning bir qator umumiy va o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha funksional va strukturaviy yaqinligini qayd etish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax "Sangzor" nashriyoti, 2006. [1. B.10].
2. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax "Sangzor" nashriyoti, 2006. [2.B.53].
3. Н.В.Волосухина. "К вопросу о трактовке понятий "концепт" и "фрейм" с современной лингвистике". - Университетские чтения- 2010: материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. Часть 3. [3.В. 44.].
4. Ван Чжицян, Дашинимаева П.П. "Фрейм, гештальт и образ: равнозначность или смежность категоризации?" Вестник. НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2022. Т.20 [4. В.33].
5. Ван Вэньцзя "Понятие сценарий в когнитивном и лингвокультурологическом свещении". Когнитивные и лингвокультурологические аспекты исследования (Журнал) [5.В.22].
6. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. - Jizzax "Sangzor" nashriyoti, 2006. [6.В.19].